

ISLOM MOLİYASINI ISLOM HUQUQI VA MILLIY HUQUQ (ROMANA-GERMAN) TIZIMLARI ORQALI TARTIBGA SOLISH

Yo'ldashev Abbosbek Mo'minjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

E-mail: yuldashev.lawyer@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574549>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi islom moliyasiga asoslangan moliyaviy xizmatlarni islom huquqi qoidalari va milliy qonunchilik qoidalari orqali huquqiy tartibga solish haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, mazkur tezisdagi islom moliyasi, moliya, islom huquqi, islom huquqi manbaalari haqida qisqacha yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qur'on, sunna, ijmo, qiyos, moliya, islom moliyasi, ananaviy moliya, huquqiy tizim, milliy huquq, islom huquqi, anglo-sakson huquq tizimi, roman-german huquq tizimi.

Dolzarbligi

Aholining katta qismi musulmonlardan iborat bo'lganligi sababli yurtimizda islom moliyasiga bo'lgan talab kundan-kunga oshib bormoqda. Bu o'z navbatida Islom moliyasiga asoslangan moliyaviy xizmatlarni tartibga solish uchun huquqiy asoslar haqida o'ylashga majbur qiladi.

Maqsad

taqdqiqotning maqsadi yangi iqtisodiy sharoitlarda milliy qonunchilik asosida islom moliyasining harakatlanish imkoniyatlarini o'rganish, islom moliyasi rivoji uchun imkoniyatlar va to'siqlar haqida yoritish, islom moliyasiga asoslangan moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha qonunchilikka ilmiy asoslangan takliflar yaratish.

Muhokama

Bu masalani yoritish uchun moliya o'zi nima, islom moliyasi nima ekanligiga aniqlik kiritish lozim.

Moliya – bu markazlashgan va markazlashmagan maqsadli pul fondlarini hosil qilish, jamlash, taqsimlash va qayta taqsimlash yoki ishlatish yuzasidan paydo bo'ladigan iqtisodiy munosabatlardir. Moliya daromad hosil qilish va uni sarflash bilan bog'liq harakatlarni anglatadi.

Islom moliyasi – bu moliyaning muqaddas Islom dini qoidalari asosida harakatlanish tizimidir. Bunda moliyaning predmeti bo'lgan narsalar (ashyolar, xizmatlar), xususan pul mablag'larining islom huquqi qoidalari asosida, agar shariatga zid kelmasa, milliy qonunchilik (zamonaviy qonunchilik) asosida harakatlanishi tushuniladi.

Moliyaning an'anaviy turi hozirgi kunda islom moliyasiga nisbatan kengroq tarqalgan bo'lib, dunyoviy qonunlar (Konstitutsiyalar, kodekslar, qonunlar, qarorlar, farmonlar va hokozolar) yordamida tartibga solinadi, boshqariladi. Islom moliyasi esa an'anaviy moliyaga nisbatan kamroq ommalashgan bo'lib, undan hozirgi kunda dunyo aholisining bor yo'g'i 2 foizi foydalanadi. Islom moliyasini boshqarish va tartibga solish Islom huquqi asosida amalga oshiriladi.

Islom huquqi – bu dunyodagi asosiy huquqiy tizimlardan biridir (Romana-german, Anglo-sakson huquq oilalari kabi). Islom huquqi atamasi "Musulmon huquqi", "Fiqh" kabi atamalar bilan ma'nodosh (sinonim) hisoblanadi. Islom huquqining asosini 4 xil manba(lar) tashkil qilib, ular Qur'oni Karim, Sunna, Ijmo va Qiyos hisoblanadi.

Qur'oni Karim – arabcha: o'qimoq, qiroat qilmoq ma'nolarini anglatib, musulmonlarning muqaddas kitobi hisoblanadi. Qur'on vahiy orqali 610–632-yillarda payg'ambarimiz Muhammad S.A.Vga Alloh taolo tomonidan vahiy orqali tushirilgan Allohning kalomi hisoblanib, qolgan barcha islom huquqi manbalaridan ustun turadi.

Islom huquqining Qur'oni Karimdan keyingi manbai sunnadir. Sunnaning Islom huquqi manbayi sifatida e'tirof etilishiga asos, Muhammad S.A.V.ning quyidagi ko'rsatmasi bo'lgan: “Ey ummatlarim! Men sizlar uchun Qur'oni Karim bilan o'zimning sunnatim – yo'l-yo'riqlarimni qoldirdim. Sizlar bu ikkalasini qattiq ushlab, ularga amal qilsangiz, to'g'ri yo'lda aslo adashmaysiz”. Ushbu ko'rsatmaga asoslanib, Qur'oni Karimda biron bir masalani tartibga soladigan qoida topilmasa, uni Muhammad S.A.V.ning sunnatlaridan izlash umumiy qoidaga aylangan¹.

Sunnadan keyin turadigan islom huquqi manbasi Ijmo hisoblanadi. Ijmo — (arab. — yakdillik, yakdillik bilan qabul qilingan qaror; ijmo al-umma — diniy jamoaning yagona fikri) — Qur'on va hadislarda aniq ko'rsatma berilmagan huquqiy masalani hal qilishda faqih va mujtahidlarning to'planib, yagona fikrga kelgan holda hukm chiqarishi (fatvo berishi). Shariat dasturlariga keyinchalik kiritilgan uchinchi manba. Shariatda shunday yo'l bilan chiqarilgan hukm shar'iy (qonuniy) deb qabul qilingan. Ijmoga shariat manbai sifatida qarash arab xalifaligi (8-asr oxiri — 9 -a.) da kelib chiqqan².

Ijmodan keyingi manba Qiyos hisoblanadi. Qiyos – bu Qur'oni Karimda, Sunnada hamda Ijmoda tartibga tartibga solinmagan ijtimoiy-huquqiy munosabatni shunga o'xshash tartibga solingan munosabatga solishtirish orqali tartibga solishdir. Masalan, Qur'oni Karimda sharob harom ekanligi belgilangan, lekin, tamaki haqida biror bir oyat mavjud emas. Mujtahid ulamolar bu masalada sharob haqidagi oyatlarga havola qilib tamakini ham harom ekanligini qiyos qilishgan.

Ba'zi bir manbalardan urf-odatlarni ham islom huquqi manbasi sifatida keltirishadi. Bizning fikrimizga ko'ra, urf-odatlar har doim ham Islom huquqining manbalari bo'lolmaydi. Chunki ularning ba'zilari Islom huquqining yuqorida keltirilgan 4 ta asoslari qoidalariga zid kelib qoladi. Hattoki musulmon xalqlar orasida ham Islom huquqi qoidalariga zid urf-odatlar uchray turadi. Shu sababli biz urf odatlarni har doim ham islom huquqi manbasi sifatida qarash noto'g'ri degan fikrdamiz.

Yuqorida Islom moliyasi, uni tartibga solish manbalari haqida gapirildi. Islom moliyasiga asoslangan moliyaviy xizmatlar islom huquqi asosida boshqarilmaydigan mamlakatlarda qanday amal qiladi degan savol tug'ilishi tabiiy. O'zbekiston Respublikasida romana-german huquq tizimi amalda bo'lib, islom moliyasiga asoslangan moliyaviy xizmatlarni tartibga solish biroz qiyinroq, lekin imkonsiz emas.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 354-moddasi ikkinchi qismiga ko'ra, fuqarolar va yuridik shaxslar shartnoma tuzishda erkindirlar. **Taraflar qonunchilikda nazarda tutilmagan shartnomani ham tuzishlari mumkin.** O'zbekiston Respublikasi qonunlarida Islom moliyasiga oid shartnomalar nazarda tutilmagan. Demak, Fuqarolik kodeksi 354-

¹ J.Toshqulov va boshqalar. Islom huquqshunosligi (Fih): O'quv qo'llanma. — T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2014. — 79 b.

² O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

moddasiga ko'ra, taraflar islom moliyasiga asoslangan shartnomalarni tuzishlari mumkin ekan.

O'zbekiston Respublikasida islom moliyasi asosida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish milliy qonunchilikda taqiqlanmagan har qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin.

References:

1. J.Toshqulov va boshqalar. Islom huquqshunosligi (Fiqh): O'quv qo'llanma. — T.: "Toshkent islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi, 2014;
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil;
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi.